

Ochilov Temurbek Bozor o'g'li

O'zbekiston Milliy Universiteti Tarix fakulteti tarix yunalishi (faoliyat va yunalishi buyicha) II bosqich magistratura talabasi.

ochilovtemurbek00@gmail.com

QADIMGI BAQTRIYA VA SO'G'DIYONA TARIXI. (AKADEMIK A.S. SAGDULLAYEV TADQIQOTLARI ASOSIDA)

Anotatsiya: Ushbu maqola qadimgi O'rta Osiyo davlatlaridan bo'lgan qadimgi Baqtriya va So'g'diyona tarixi va ularning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayoti haqida tadqiqotlar olib boriladi va ma'lumotlar beriladi. Ushbu ma'lumotlar akademik A.S.Sagdullayev tadqiqotlari asosida olib boriladi.

Kalit so'zlar:

Baqtriya, Hindikush tizmasi, Videvdad kitobi, Gava Sug'da.

Kirish:

O'zbekiston tarixi chuqur ildizlar va boy madaniy o'tmishga ega. Ko'p ming yillar davomida rivoj topgan bu tarix ajdodlarimiz va xalqimiz tarixi sifatida o'rganiladi. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida ko'zda tutilgan mamlakatimizni modernizatsiya qilishning ustuvor vazifalari barcha soha va tarmoqlar qatori oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratishni talab qilmoqda [1. B, 58]. Mamlakatimizda oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilashda zamonaviy bilimga ega yuqori ma'naviy kadrlar tayyorlash jarayonini yanada takomillashtirish, oliy ta'lim sifatini tubdan oshirish muhim ahamiyatga ega [2. B, 102] Shu bois yoshlarimizni istiqloq g'oyalari ruhida tarbiyalashga ko'maklashadigan boy tariximizni, ma'naviy qadriyatlarimizni aks ettiradigan zamonaviy o'quv qo'llanma va darsliklari o'rin tutadi.

Asosiy qism:

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev (1951.15.6, Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, Qaynar qishlog'i)— arxeolog, tarixchi; tarix fanlari doktori, professor; O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi. Anatoliy Sagdullayev O'rta Osiyo arxeologiyasi, madaniyati va davlatchiligi tarixi bo'yicha yirik mutaxassis. Olim ilgari O'rta Osiyo arxeologiyasi faniga noma'lum bo'lgan yodgorliklarni kashf etgan va qadimgi

Baqtriya, Sug‘diyona hududlarida ko‘p yillik dala arxeologik tadqiqotlari natijasida topgan muhim ilmiy materiallarni ilk bor tarix faniga kiritgan. Bu ilmiy kashfiyotlar va tadqiqotlar xorijda tan olingan. O‘z ilmiy maktabini yaratgan olim. Anatoliy Sagdullayev 3 nafar doktorlik dissertatsiyasi, 14 nafar nomzodlik, 5 nafar tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va bir qator magistratura talabalarining dissertatsiyalariga ilmiy rahbarlik qilgan.[3.B,18] Olim 2020-yilda “Mehnat shuhrati” ordeni bilan mukofotlandi. A.S. Sagdullayev ijodkor, o‘tkir qalam sohibi. Uning “Poxod Aleksandra Makedonskogo Sogdianu” kitobi (2007, 2009 y.) ilmiy-badiiy tarzida yaratilgan. Kitobning kirish qismida akademik E.V.Rtveladzening ta’kidlashicha, bu janrda O‘zbekistonda hech kim yozmagan, shu bois, A.Sagdullayevni mamlakatimizda mazkur janrni asoschisi deb hisoblash mumkin. Bunday yondashuv innovatsion xususiyatga ega. Shuningdek, A.Sagdullayev keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan bir qator ilmiy-ommabop kitoblarning muallifidir.

Baqtriya.

Turli ilk yozma manbalardagi Baxdi, Baqtrish, Baqtriyona, Baqtriya, Baxlika (hind manbalarida) yirik o‘lka va davlatning nomidir.

Baqtriya - bu Bahdi, Baqtra daryosi (hozirgi Balxob) nomi bilan bog‘liq bo‘lgan tushunchadir. Rim tarixchisi Kursiy Ruf shunday xabar qiladi: «Baqtra daryosi nomidan shahar va viloyatning nomi kelib chiqqan». Dastlabki bosqichda bu so‘z yagona vohaning nomi bo‘lib, keyingi davrlarda keng hududga tegishli Baqtriya viloyati, Baqtriya davlati (bir necha daryo vohalari va viloyatlari) ma’nosida ishlatilgan. Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, qadimgi viloyatlar va mamlakatlarning nomlari odatda daryo, qabila, xalq va markaziy shaharlar nomlaridan kelib chiqqan. O‘rta Osiyo xalqlarining tarixida daryolar muhim hayot manbai vazifasini bajargan. Hozir ham O‘zbekistonning viloyatlari, asosan, daryo va shaharlar nomlari bilan belgilangan. Demak, Baqtra va Baqtriya atamallari - bu geografik tushunchalardir. «Baqtriyaliklar», «Baqtriya xalqi» atamallari qadimgi manbalarda tilga olinib, yagona xalqni yoki bir necha qarindosh qabilalarni birlashtirgan tushunchani anglatadi. Odatda baqtriyaliklar yunon yozma manbalarida bosqinchilarga (Ossuriya podshosi Nin, Kir II, Makedoniyalik Aleksandrga) qarshi turgan xalq sifatida nazarda

tutilgan. Baqtriya yerlari Afg'onistonning shimoli-sharqiy qismini, Janubiy Tojikiston, Surxondaryo vohasini o'z ichiga olgan. Baqtriya hududida eng qadimgi odamlar tosh davridan boshlab yoyilgan. Bronza davrida Baqtriya hududida davlatchilik tizimi vujudga kelgan. Mazkur davrga oid saroy, ibodatxonalar kabi katta me'morchilik inshootlari topilgan hamda yuksak binokorlik, hunarmandchilik va ziroatchilik madaniyati izlari aniqlanganligi bizga ma'lum. Mil. avv. IX-VIII asrlarga kelib, Baqtriya tuprog'ida harbiy ahamiyatga ega siyosiy birlashma tashkil topgan. Bu O'rta Osiyo aholisining bir qismi ko'chmanchi chorvachilik bilan mashg'ul bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Bu bosqichning tarixi va harbiy yo'l boshchilarning siyosiy kurashlari «Avesto»da tasvirlangan. Mil. avv. 700-540-yillar qadimgi Baqtriya davlatining rivojlangan davri bo'lib, uning hududiy chegaralari: Hindukush tizmasi, Ba-daxshon va Hisor tizmasiga borib taqalgan (daryo vohalari - Balxob, Qunduz, Panj, Vaxsh, Kofimihon, Surxon). Baqtriya davlati O'rta Osiyoda rivojlangan dastlabki davlatlar ichida eng yirigi bo'lgan. Yozma manbalarning dalolat berishicha, Marg'iyona qadimgi Baqtriya davlatining tarkibiga kirgan. Podsho Doro I ning Marg'iyonadagi qo'zg'olonni tor-mor qilishi haqida Behistun yozuvlaridagi quyidagi xulosa mavjud: «Mana nimalami men Baqtriyada qildim». Doro III davrida Baqtriya va Sug'diyona birlashtirilgan ma'muriy-hududiy o'lka bo'lib, unda Bess ismli satrap hokimlik qilgan. Marg'iyona va Baqtriya aholisining urf-odatlari hamda madaniyati umumiy ildizlar va an'analarga ega bo'lib, rivoj topgan. Videvdat kitobida Baqtriya «eng yaxshi mamlakatlar va o'lkalardan biri baland bayroqli, «go'zal o'lka» sifatida yoritilgan. Yunon manbalarida Baqtriya - «ming shaharlar davlati» deb atalgan. Ahamoniylar davlatida Baqtriya eng qudratli o'lkalardan biri hisoblanganligi sababmi yoki uning tabiiy boyliklarimi, jasur jangovar o'tliq va piyoda qo'shinlari, yirik shaharlari va qadimgi zamonlarga oid tarixidir. Balki shu sabablarning birgalikda hammasi va shubhasiz, juda qadimgi zamonlarga oid Baqtriya xalqining tarixiy an'alaridir. Gerodotdan avval «Baqtriya xalqi» tushunchasini Esxil «Forslar» degan fojiasida ishlatgan (sahnada mil. avv. 472-yilda ijro etilgan). «Forslar» fojeasida yosh baqtriyalik jangchilardan Tenagon va Aritom kabi ismlar tilga olingan. Ular Salamin jangida halok bo'lib (mil. avv. 480-yil), shu orolda dafn qilingan. «Baqtriya xalqi halok bo'ldi», deb Esxil o'z asarida xulosa qilgan. Qadimgi fors yozuvlarida Baqtriya va baqtriyaliklar mil. avv. 522-yildan so'ng tilga olinadi. [4. B, 74] Baqtriya haqida

turli xabarlar O'rta Sharqda keng ma'lum edi. Gerodotning aytishicha, Misr va Bobil bilan bir qatorda Baqtriya Kir II ning harbiy yurishlariga to'siq bo'lib turgan. Shubhasiz, bu Baqtriyaning muhim harbiy va iqtisodiy ahamiyatidan dalolat beradi (aholi, qudratli shaharlar va qal'alarning ko'p sonligi, xomashyoga boyligi, muhim markaziy savdo yo'llarining chorrahasi, hunarmandchilikning rivojlanishi, piyoda va otliq qo'shinlarning yurti va boshqalar)

So'g'd (Sug'diyona)

Turli manbalardagi Sug'da, Sug'uda, Sug'diyona nomlarining kelib chiqishi va ularning ma'nosi hozircha noma'lum. «Avesto»ning Yasht kitobida tilga olingan «Sug'd makoni Gava» — Sug'diyonaning eng qadimgi viloyati bo'lishi mumkin. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Gava (Gau - «buqa», «poda»), Qashqadaryo vohasi bilan bog'lanadi. Bu atama mazkur viloyatning juda ko'p geografik nomlarida takroran saqlangan (Gavdara, Gavxona, tog'lar Gau, cho'qqi Gau va boshqalar). Ehtimol, «Gava Sug'da» atamasida «qudratli Sug'd» tushunchasi o'z aksini topgan. Qashqadaryoda qadimgi aholi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan manzilgohlar va uy-qo'rg'onlarning qoldiqlari mil. avv. X-VIII asrlar bilan belgilanadi. Shular jumlasidan Sangirtepa, Yangitepa, Chiroqchitepa, Yerqo'rg'onidir. Mazkur davrga oid Yasht ma'lumotlari Gava Sug'da haqida e'lon qiladi. Ilk yunon tarixchilari Sug'diyonani Baqtriya yoki sak-massagetlarga nisbatan kamroq tilga olishan. Makedoniyalik Aleksandr yurishlaridan so'ng Sug'diyona haqida tarixiy-geografik ma'lumotlar ancha to'liq bo'lib, kengayib boradi. Sug'diyona — Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida joylashib, ja nubi-sharqda Baqtriya va shimoli-g'arbda Xorazm bilan chegaradosh bo'lgan.[5. B, 45] Qadimgi zamonlarda Sug'diyona muhim savdo yo'llarining chorrahasida joylashgan. Sug'diyona haqida «Avesto», Gerodot va ahamoniylar davri yozuvlari xabar qiladi. Sug'diyonaning markazi yunon tili shaklida Maroqanda shahri. (VII-VIII asrlarga oid sug'd tili yozuvlarida Smarokansa – “uchrashuv, anjumanlar joyi” deb tajjima qilinadi). Maroqanda - bu hozirgi Afrosiyob ko'hna shaxar xarobalaridir. Ahamoniylar davrida uning maydoni 219 gektardan iborat bo'lib, shahar mudofaa devorlari bilan o'ralgan edi.[6. B, 67] Yunon tarixchilarining ma'lumotlariga ko'ra, Maroqandaning mudofaa devori va ichki qal'asi bo'lgan. Sug'diyonaning boshqa shahar markaziari — Qarshi vohasida Yerqo'rg'on, Qashqadaryoning sharqiy qismidagi Uzunqir

(maydoni 70 ga) va Samarqanddan 30 km shimolda joylashgan Ko'ktepa (maydoni 100 ga) yodgorliklaridir. Bu yodgorliklarda o'tkazilgan arxeologiya tadqiqotlar qadimgi Sug'diyona aholisining xo'jaligi va madaniyatini chuqurroq o'rganish imkonini berdi. Topilgan arxeologik manbalar Sug'diyona va Baqtriyaning binokorligi, moddiy madaniyatining bir-biriga ancha o'xshash va yaqin ekanligidan dalolat beradi. So'nggi ahamoniylar davrida Baqtriya va Sug'd bir ma'muriy o'lka – satraplik tarkibida birlashgan. Ahamoniylar yozuvlari Sug'diyonadan Persepol saroyiga lojuvard olib borilganligidan xabar beradi, ammo lojuvard konlari faqat Baqtriyaning Badaxshon tog'larida mavjudligi ma'lum. Sug'diyona hududiga odamlar qadimgi tosh asridayoq kirib kelib, undan keyingi davrlarda tog', daryo vohalari bo'ylab keng tarqala boshlashgan. Qulay tabiiy-geografik sharoitda ibtidoiy xo'jaliklar va moddiy madaniyat rivojlangan. Tosh davrga oid Omonqo'ton, Qo'tirbuloq, Zirabuloq va Samarqand makonlari topib tekshirilgan. Mil. Avv. V-IV mingyilliklarga kelib Zarafshon quyi oqimida Chorvador qabilalarga mansub Samarqand yaqinidagi Mo'minObod, Zarafshon tog'lari yonbag'ridagi Jom yodgorliklari topib tekshirildi. Mil.avv. VII asrga kelib, Sug'd ziroatchi aholi Sharqiy Qashqadaryo, Quyi Qashqadaryo, O'rta va Quyi Zarafshon vohalarida joylashgan. Sug'diyona hududi Nurota va Hisor tizmalari hamda g'arbda dashtlar bilan chegaralangan. o'troq viloyatlar markazlari Uzunqir, Yerqo'rg'on va Ko'ktepa o'rnida joylashgan. Mil. Avv. VII-VI asrlarda Sug'd hududida davlatchilik tizimi rivojlangan.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, So'g'diyona va Baqtriya qadimdan eng rivojlangan davlartalardan biri bo'lgan. Ayniqsa, yuqorida sanab o'tilgan hunarmandchilik, kulolchilik, qurilish sohalarida ham o'z davrining eng yetakchi davlatlaridan sanalgan. Bundan tashqari, hozirgi davrda ham bu ikki buyuk davlatlarni o'rganish nihoyasiga yetganicha yo'q. Bu o'rganishlar natijasida ham hozirgacha topilmagan ma'lumotlar ilmfan sohasiga yana bir yangilik bo'ladi v bu bilan vatanimiz tarixini yanada chuqurroq o'rganishimiz uchun imkon yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.S.Sagdullayev "Qadimgi Kesh Shaxrisabz tarixidan lavhalar" Toshkent: Sharq, 1998. 208-b

2. Ishoqov M., Sug‘diyona tarix chorrahasida, T., 1990;[6.B,45]
3. Eshov B., Sug‘diyona tarixidan lavhalar, T., 2002.
4. A.S.Sagdullayev “Markaziy Osiyoda tarixiy-madaniy viloyatlarning shakllanishi va etnik geografiyasi muammolari” Toshkent: “Universitet”, 2020. – 234 bet.[4. B,74]
5. Beal, Shomuil Si-Yu-Ki: G‘arb dunyosining buddist yozuvlari, Xiuen Tsian tomonidan. Ikki jild. London. 1884. Qayta nashr etish: Dehli: Oriental Books Reprint Corporation, 1969 yil.Entsiklopediya site:uz.wikikou.ru
6. A S.Sagdullayev “Bag‘rikenglikning tarixiy ildizlari. (qadimgi davr misolida)” Toshkent: Tamaddun, 2018. – 36 b.[5. B, 45]
7. Akademik Anatoliy Sagdullayev. Bibliografiya / Tuzuvchi J.E.Tog‘ayev. – Toshkent, 2021.[3. B,18]